

Сприйняття стейкхолдерами найчастіше застосовуваних агроекологічних методів боротьби з бур'янами в континентальному регіоні (Україна)

ПРОБЛЕМА

Які найбільш популярні та ефективні агроекологічні методи боротьби з бур'янами використовуються у континентальному регіоні України?

СЕРЕД ОПИТАНИХ ФЕРМЕРІВ НАЙВАЖЛИВИШИМ

Агроекологічним прийомом відмічався високоякісний насіннєвий матеріал (96% фермерів). Сівозміна (92%), обробіток ґрунту (94%), конкурентоспроможні сорти та ущільнені посіви також одні з найбільш застосовуваних практик. Менш поширені міжрядні обробітки та ручна прополка, відповідно 47% та 37% фермерів більше не використовують їх. Стейкхолдери знайомі з низкою практик, таких як покривні культури та вогнева прополка (53%), а також викошування та випас худоби (51%), однак недостатньо їх використовують. Деякі фермери (43%) не знайомі або не розуміють переваг вишування та випасу худоби, а 35% не знайомі з методами застосування покривних культур або мульчі. Респонденти підкреслили важливість сертифікованого насіннєвого матеріалу для запобігання поширенню бур'янів. Механічні методи (оранка, дискування тощо) вважаються ефективними, а біологічні методи є перспективними. Стейкхолдери погоджуються, що гербіциди повинні використовуватися у мінімальних кількостях і точково.

Малюнок 1: Поля кукурудзи континентальної частини України у стадії витягування стебла в дослідженні агроекологічних стратегій боротьби з бур'янами.

Малюнок 2: Поля кукурудзи континентальної частини України у стадії ранньої молочної стиглості в дослідженні агроекологічних стратегій боротьби з бур'янами

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Оптимальна система сівозміни, яка включатиме зернові та бобові культури, у поєднанні з механічним обробітком, має важливе значення для ефективного управління бур'янами та поліпшення стану ґрунту. Дослідження та навчання щодо переваг сівозмін, використання сертифікованого насіння, повинні бути пріоритетними для просування стійкої сільськогосподарської практики. Важливим є заохочення участі громад в управлінні бур'янами на узбіччях доріг та вивчення біологічних методів боротьби з бур'янами для зменшення залежності від гербіцидів.

Малюнок 3: Поля соняшника континентальної частини України у стадії розвитку суцвіття в дослідженні агроекологічних стратегій боротьби з бур'янами

Малюнок 4: Поля соняшника континентальної частини України у стадії цвітіння в дослідженні агроекологічних стратегій боротьби з бур'янами

КЛЮЧОВІ СЛОВА

системи обробітку ґрунту, соняшник, кукурудза, озима пшениця, щільність посіву, міжрядний обробіток, сівозміна, високоякісний посівний матеріал

АВТОРИ

Fedoniuk, T., Поліський національний університет, Житомир, Україна

Pazych, V., Поліський національний університет, Житомир, Україна

Skydan, O., Поліський національний університет, Житомир, Україна

Kovalchuk, O., Поліський національний університет, Житомир, Україна

